

Análise de Usabilidade do Aplicativo Aluno Online FGF

Hakney Lima e Maria Jousy Rodrigues Gomes

Centro Universitário da Grande Fortaleza – Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza/CE

RESUMO

Com uma grande quantidade de informações sendo disponibilizadas através da tecnologia, foram gerados diversos meios de comunicação, sendo um deles, o acesso a dados através de softwares, dando comodismo e facilidade em um mundo em que as pessoas buscam sempre ter mais tempo. Visto que a tecnologia engloba todas as áreas da sociedade, a educação não poderia ficar de fora. Entende-se o quanto a tecnologia afeta positivamente na vida educacional dos alunos de todas as instituições que utilizam das ferramentas para um melhor aprendizado e também facilita na gestão educacional, por meio de aplicativos que geram essa facilidade no meio administrativo, burocrático, etc. A pesquisa busca analisar, através das heurísticas de Nielsen, alguns problemas de usabilidade que podem ser corrigidos para que um software tenha boa qualidade e traga facilidade no cotidiano educacional. Foi aplicado um questionário para uma amostra de alunos onde foi possível analisar alguns pontos-chaves referentes à usabilidade do aplicativo Aluno Online FGF. Dentro do estudo feito, concluiu-se que o aplicativo apresenta alguns pontos a serem reparados, mas não deixa de ser de fácil manuseio.

Palavras-chave – Tecnologia. Software. Aplicativo

1. INTRODUÇÃO

Vivemos em uma era tecnológica na qual muitos dispositivos se conectam às nossas atividades cotidianas, sejam elas, a interação com um relógio *smartwatch* para conhecer seus gastos calóricos do dia, ligações por videoconferência em dispositivos móveis, além do trabalho de boa parte da população em computadores Desktop. Devido a uma patente dependência de tais dispositivos em nossa sociedade, vem sendo desenvolvido diversos *softwares* para atender as demandas da sociedade, trazendo consigo uma zona de conforto e praticidade em tudo que queremos e/ou fazemos no dia a dia. Analisando as diversas áreas em que se encaixa a tecnologia, podemos destacar a educação, visto que, é uma das áreas mais beneficiadas com o avanço tecnológico. Diante disso, foi escolhido a área educacional, pois possuem dentro dela várias ramificações (aprendizado/gestão) e amplamente tem buscado soluções e estratégias para interagir com usuários desse escopo, sejam eles alunos, professores e administradores de cursos acadêmicos.

1.1. Objetivos gerais e específicos

Avaliar a usabilidade do software aluno online FGF, pelos alunos da UNIGRANDE.

- Analisar a usabilidade do software Aluno online FGF com alunos da UNIGRANDE, através de questionários.
- Analisar a usabilidade do software fazendo uso das Heurísticas de Nielsen com o propósito de diagnosticar possíveis problemas de usabilidade.

1.2. Metodologia

Foi disponibilizado, durante 7 (sete) dias, um formulário feito no *Google Forms*, através do Whatsapp no grupo TI – UNIGRANDE, respondido por 48 usuários, para identificar o nível de satisfação relacionado à usabilidade do aplicativo Aluno Online FGF e também para perceber, com base nas Heurísticas de Nielsen, o quão fácil se torna esse software para melhor atender os alunos com o propósito de diagnosticar possíveis problemas de usabilidade e conforme for identificado, listar para melhorias futuras com o intuito de fornecer maior facilidade de interação com os usuários.

Nessa pesquisa fez-se uso de uma abordagem mista (CRESWELL, 2007) a explica como sendo um “procedimento desenvolvido em resposta à necessidade de esclarecer o objetivo de reunir dados quantitativos e qualitativos em um único estudo, para que projetos complexos possam ter procedimentos mais explícitos”. Segundo (GHEDIN E.; FRANCO, 2011), “já se reconhece atualmente que quantidade e qualidade são propriedades interdependentes de um fenômeno”. Por conseguinte, (GAMBOA, 2000) complementa mostrando que o método quantitativo e qualitativo não são incompatíveis; pelo contrário, estão intimamente imbricados e, portanto, podem ser usados pelos pesquisadores sem caírem na contradição epistemológica.

Essa abordagem foi guiada pelo quantitativo, ao passo que utiliza análises estatísticas para descrever nosso campo científico, por meio de estatística descritiva. Também fará uso de uma abordagem qualitativa ao avaliar mediante as heurísticas de Nielsen a aplicação do aluno on-line FGF, buscando identificar problemas de usabilidade do software.

1.3. Trabalhos Relacionados

Atualmente, diante de tantas possibilidades digitais e do avanço tecnológico, os softwares se tornaram uma necessidade que cada vez mais a sociedade busca. A automatização garante uma integração de todos os fatores do processo tecnológico garantindo, assim, um benefício no cotidiano das pessoas. Dentre diversos modelos existentes de softwares, foi encontrado um artigo onde se fala da usabilidade da aplicação do Gcompris.

1.3.1. GCompris

Como definição, GCompris é um software educativo (Figura 1), com orientação por jogos em sua maioria e destinado para crianças de até 10 anos de idade. O programa foi desenvolvido no ano 2000 pelo francês Bruno Coudoin, que lidera o projeto atualmente.

Teve como motivação desenvolver um software educativo de qualidade para plataforma Linux (GUIMARAES, 2011). Segundo o seu mentor, a palavra “GCompris” é um trocadilho

fonético, sonoro, com o termo “J’ai compris”, ou “Eu compreendo” em francês (JUNIOR, 2009).

Figura 1 – Tela inicial do programa-cliente do GCompris.

Esse aplicativo disponibiliza uma grande quantidade de jogos (cerca de 100 opções), além de possibilitar a importação de novos jogos e configuração dos já instalados. Os jogos abrangem várias áreas de conhecimento e temas disciplinares, como lógica, informática, química, inglês entre outros. (CAVALCANTE, 2011)

Com base no software GCompris, foi identificado que a tecnologia pode ser usada de diversas maneiras dentro da área educacional. Além de ser usado no aprendizado, podemos utilizar a tecnologia na gestão financeira, burocrática e administrativa das instituições, gerando flexibilidade e comodismo aos usuários.

Segundo (GUIMARAES, 2011) foi feita uma análise descritiva do software Gcompris e constatou alguns pontos favoráveis à uma boa usabilidade desse software.

1.3.2. Cataki

(FILHO, 2019) fez uma análise de usabilidade do aplicativo Cataki, onde descreve cada heurística de Nielsen aplicada e percebe que a presente pesquisa conseguiu atingir seu objetivo inicial, que buscava analisar detalhadamente todos os métodos de usabilidade utilizados. O aplicativo auxilia catadores de reciclagem a encontrar com mais facilidade pessoas que estão dispostas a descartar tanto resíduos sólidos como outros materiais recicláveis.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Usabilidade

A usabilidade é um aspecto importante na construção de sistemas de informação e websites, visto que a primeira experiência do usuário é determinante para o seu retorno. A dificuldade de um usuário encontrar o que deseja, de navegar nas páginas e menus ou perder tempo tentando entender uma interface, afugenta esse usuário que procurará opções mais intuitivas e agradáveis (NIELSEN J.; LORANGER, 2007).

A usabilidade mede a facilidade do usuário em completar objetivos específicos com eficácia, utilizando um produto projetado para proporcionar eficiência e satisfação ao usuário, em um contexto específico.

2.2. Heurísticas

“Quando surgiram os primeiros computadores, era necessário bastante conhecimento para utilizá-los. Surgiu, então, estudos na área para melhorar as funcionalidades. Um desses estudos foram as Heurísticas de Nielsen, influenciando bastante na usabilidade para que hoje, a utilização dos computadores fosse de fácil acesso.

As Heurísticas de Nielsen são a base para que o usuário tenha a melhor experiência na interface diante das aplicações. Sendo elas bem avaliadas, o usuário não necessitará de um manual de instrução para mexer na aplicação, pois será bem intuitiva e autoexplicativa” (SIMOES, 2018)

As heurísticas são os dez princípios gerais do design de interface do usuário, propostas por Jakob Nielsen e Rolf Molich em 1990.

2.2.1. Para que servem as Heurísticas de Nielsen?

A Avaliação Heurística é um método baseado na verificação de uma pequena lista de regras (heurísticas) ou na própria experiência dos avaliadores que visam, de forma econômica, fácil e rápida, descobrir grandes problemas potenciais da interface (NIELSEN J.; MOLICH, 1990). Esta forma de avaliação é a mais popular de medição de usabilidade, dada a sua facilidade de entendimento e agilidade de aplicação (DESURVIRE, 1994). Este método de avaliação foi concebido a partir de pesquisas dentro do contexto Windows, quando a Microsoft liberou o Windows 3.0, ou seja, no ambiente desktop. As heurísticas são:

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Equivalência entre o sistema e o mundo real
3. Liberdade e controle do usuário
4. Consistência e padrões
5. Prevenção de erro
6. Reconhecer ao invés de lembrar
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Estética e design minimalista
9. Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar ações erradas
10. Ajuda e documentação

(BRUNO, 2016)

Sendo as características delas:

1. Visibilidade de qual estado estamos no sistema

O sistema sempre deve informar ao usuário o que está acontecendo no momento da interação. Isso é feito por meio de feedbacks instantâneos para orientá-lo.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Toda comunicação do produto deve falar a linguagem do usuário e não ser orientada ao sistema, ou seja, não devemos usar linguagem técnica ou termos que são de conhecimento específico. Todas as nomenclaturas devem ser contextualizados e ser coerente com o modelo mental do usuário. Isso também é aplicado à ícones e imagens ilustrativas.

3. Liberdade de controle fácil para o usuário

Nunca devemos impor algo ao usuário. Também nunca devemos tomar a decisão por ele. O ideal é sugerir e não induzir. Dar liberdade ao usuário das decisões e ações que podem ser tomadas. Facilitar as “saídas de emergência”, permitir desfazer ou refazer alguma ação no sistema e retornar

ao ponto anterior quando estiver perdido ou em situações inesperadas.

4. Consistência e padrões

Manter a consistência visual e de linguagem. Manter padrões de interação em diferentes contextos. Falar a mesma língua o tempo todo, e nunca identificar uma mesma ação com ícones ou labels diferentes. Tratar coisas similares da mesma maneira, facilitando a identificação do usuário e ensinando-o a usar o sistema.

5. Prevenções de erros

Ações drásticas como deletar arquivos, devem ser bem sinalizadas. Além disso, ter sempre uma confirmação ou possibilidade de desfazer o que foi feito. Nas palavras do próprio Nielsen “Ainda melhor que uma boa mensagem de erro é um design cuidadoso que possa prevenir esses erros”

6. Reconhecimento em vez de memorização

A capacidade de memorização de um sistema é de grande importância. O usuário não é obrigado a reaprender o serviço toda vez que o acessa. Devemos evitar acionar a memória do usuário o tempo inteiro. Ter ajudas contextuais no sistema e fluxos de ações de acordo com o contexto que o usuário se encontra, ajuda neste ponto.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

O sistema pode ser ágil para usuários avançados e ser fácil de utilizar pelos usuários leigos. Isso é o que se espera de um sistema flexível e eficiente. O uso de atalhos de teclados, preenchimento automático a partir de dados anteriores e máscaras de campos são exemplos de itens que aprimoram a eficiência do sistema com flexibilidade.

8. Estética e design minimalista

Estética e design não é um “plus”, faz parte do conjunto que gera a experiência e é de máxima importância estar alinhada com todo o restante do produto/serviço/sistema. Não usar desnecessariamente excessos de cores e elementos visuais que confundam o usuário. Dialogar de forma simples e direta, com um layout mais limpo, com diálogos naturais, de fácil entendimento e que apareçam em momentos necessários.

9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros.

Prevenir um erro é algo de máxima importância, mas tão importante quanto, é ajudar o usuário a identificar e resolver os problemas que acabam sendo inevitáveis. Mensagens de erro claras, com textos simples e diretos, não intimidando o usuário e sim o conduzindo às possíveis soluções. Um exemplo simples disso é, em formulários, erros em campos podem ser identificados mudando a cor do mesmo no momento do preenchimento — e não somente no momento da submissão de dados.

10. Ajuda e documentação

Uma interface intuitiva e clara evita a solicitação de ajuda em algumas situações. Mesmo assim devemos manter ao alcance do usuário, itens de auxílio para determinadas ações. Além disso, devemos manter ajudas fixas que podem ser acessadas a qualquer momento em caso de dúvidas. Um exemplo disso são os FAQs com as questões mais solicitadas. (FOURNIER, 2016)

2.2.2. Inserção da tecnologia na sociedade

Vivemos numa era em que a tecnologia se encaixa em tudo, e não poderia ser diferente na área educacional. Sabemos que a tecnologia facilita muitas coisas com seus sistemas super

interativos. Para facilitar a vida das escolas, atualmente já contamos com vários sistemas de gestão educacional, dentre todas as funcionalidades desses sistemas, temos controle financeiro, controle de nota, sistema de falta, presença digital, provas diretamente do sistema, agenda online, entre outros. Tudo isso para facilitar a vida dos estudantes e também a vida dos professores e gestores educacionais. A tecnologia agiliza os processos de pesquisa, ajuda nas atividades do dia a dia dos alunos e professores, além de trazer uma aproximação, devido ao aprendizado de ambos. Desperta a curiosidade, pois proporciona um maior interesse nos alunos, novas formas de pensar, se comunicar, estudar e aprender. A tecnologia não substitui o professor, pois quando o conteúdo é passado de forma atraente, dinâmico, os alunos tendem a ter um maior interesse e buscam novas formas de resolver os problemas apresentados em sala de aula. A escola é o principal local onde ocorrem os maiores desperdícios de papel. Com a tecnologia, a redução do desperdício é muito alta, substituindo os papéis por computadores, tablets e celulares.

A tecnologia vem sendo bastante utilizada no cotidiano das pessoas. Quem utiliza a tecnologia para trabalho, estudo, pesquisa, tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos. O acesso a informações é imensurável devido à facilidade e a quantidade de dados existentes na internet. (LEITE S.; RIBEIRO, 2012). As inserções das TICs podem ter um papel fundamental na educação desde que sejam utilizadas corretamente. Para a inclusão dessas tecnologias na educação, de forma positiva, é necessário a junção de alguns fatores, sendo eles: domínio da tecnologia pelos professores, uma instituição de ensino portada de uma boa estrutura física e material, possibilitando a utilização das tecnologias nas salas de aula, é necessário também a integração do uso da tecnologia nas grades curriculares dos alunos.

A educação modificou-se com as novas tecnologias e não podemos mais dar aulas como há 20 anos (FERREIRA, 2009). Mesmo diante de tanto avanço tecnológico, não podemos simplesmente implantar as tecnologias nas escolas e deixá-las alheias, para isso, é necessário um grande preparo para os educadores, sem o devido preparo, não teremos nenhum benefício no ambiente educacional (VALENTE, 1998c).

Segundo José Carlos Antonio (2011) a tecnologia se reinventa constantemente, as “inovações” são muito mais rápidas do que nossa capacidade de compreender e dominar todas elas. Em síntese, o que vem ocorrendo são mudanças e avanços tecnológicos muito rápidos, a todo o momento temos a criação e/ou atualização de novos softwares, sistemas operacionais, máquinas, etc. Entretanto, essas mudanças e avanços não vêm chegando às práticas pedagógicas na escola na mesma velocidade, principalmente porque a capacitação dos professores não acompanha o mesmo ritmo destas mudanças.

Desenvolver pensando em acessibilidade e usabilidade do software para garantir que todos tenham acesso às aplicações de maneira fácil e com qualidade. Segundo Ferreira Júnior; Santos (2013, p.13) a “usabilidade estabelece - se a partir da conjunção de três pilares, sendo eles efetividade, eficiência e satisfação subjetiva”. A norma ISO 9241-11 descreve usabilidade como sendo “a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso” (ABNT, 2002, p.3), dessa forma trata-se especificamente sobre usabilidade e critérios ergonômicos, definindo como identificar a informação

necessária para especificações e avaliação de usabilidade de dispositivos de interação visual e satisfação do usuário. Qualquer sistema por mais simples que seja, deve ser levado em consideração os aspectos de usabilidade, sua adequação e acessibilidade, garantindo ao usuário maior qualidade do sistema e portabilidade de sua aplicação com layouts adequados, limpos e de fácil navegação. (BARRADO, 2018)

3. RESULTADOS

Figura 2 – Telas de Frequência e Notas do aplicativo Aluno Online FGF

Fonte: print screen do aplicativo.

Os problemas de usabilidade mencionados na pesquisa, foram as sincronizações da frequência no aplicativo de acordo com o site, pois o mesmo não atualizava em tempo real, era necessário fazer o log out e login novamente, para então as informações estarem atualizadas.

Um outro problema de usabilidade encontrado foi a memorização de qual turma o usuário clicou para que fosse visto sua nota, pois deveria informar no título da tela, de qual turma são aquelas notas.

Após as pesquisas, depois de ver os problemas mencionados, foi utilizado o aplicativo e não foi constatado nenhuma divergência nas frequências, em comparação com os dados do site. Tendo visto que o funcionamento estava atendendo a esse requisito, pode-se concluir que o aplicativo possa ter sofrido alguma atualização no decorrer da pesquisa.

Figura 3 – Tela de Horários do aplicativo Aluno Online FGF

Fonte: print screen do aplicativo.

O problema encontrado foi na tela de quadro de horários. Quando é clicado no botão de horário de cada turma, é mostrado informações com divergências do quadro de horários do menu principal, de acordo com a heurística que fala sobre a consistência de padrões, a sugestão seria para que fosse atualizado o aplicativo para mostrar o mesmo quadro de horário com base no que for interessante para a visualização de cada tela.

De acordo com os resultados obtidos é possível verificar, abaixo, alguns resultados referentes ao formulário aplicado.

Figura 4 – Pergunta 1

Fonte: print screen do Google Forms.

Buscamos identificar na amostra, o nível de facilidade para o manuseio do aplicativo de um modo geral. Em uma escala de 1 para muito difícil e 5 para muito fácil, pode-se concluir que 31,3% dos usuários definem como médio o nível de dificuldade para utilizar o aplicativo.

Figura 5 – Pergunta 2

Fonte: print screen do Google Forms.

Em uma escala de 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente, pode-se concluir que os usuários conseguiram compreender os termos utilizados pelo aplicativo, pois este fala a língua do usuário. Porém, vale ressaltar que usuários iniciantes podem não entender os termos utilizados para definir a nomenclatura imposta para as avaliações. Sendo assim, se faz necessário colocar legenda para siglas das nomenclaturas, como por exemplo: GQ1, GQ2, GQ3, GQE e GQE3.

Figura 6 – Pergunta 3

Preciso memorizar o caminho para acessar determinada informação

48 respostas

Fonte: print screen do *Google Forms*.

Atendendo uma das heurísticas que faz o usuário reconhecer ao invés de memorizar o caminho para acessar as informações. Em uma escala de 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente, 33,3% concordaram que o aplicativo utiliza termos fáceis de serem interpretados e não tiveram dificuldades para executar as ações desejadas.

Figura 7 – Pergunta 4

O aplicativo fornece um sistema de suporte ao usuário

48 respostas

Fonte: print screen do *Google Forms*.

Em uma escala de 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente, 41,7% dos usuários perceberam que o aplicativo não possui um sistema de suporte ao usuário, dificultando assim, se houver alguma dúvida relacionada ao sistema, o usuário ficará perdido, tornando o aplicativo difícil de ser utilizado.

De acordo com os gráficos acima, percebemos que o aplicativo é simples de ser utilizado, atendendo basicamente aos requisitos de visibilidade de qual estado estamos no sistema, fácil comunicação, mantendo os padrões visuais, mostrando ao usuário em que parte do sistema ele está em tempo real, porém ainda falta alguns recursos para que o aplicativo atenda os padrões de usabilidade apresentados por Nielsen, como foi o exemplo percebido pelos gráficos que é a falta de documentação e suporte ao usuário.

4. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Em virtude dos fatos analisados, entendemos que a tecnologia, atualmente, vem sendo indispensável em diversos fatores, além de ser uma ferramenta que facilita e agiliza o processo da informação que é buscada.

Podemos perceber o quanto o aplicativo Aluno Online FGF pode ser utilizado facilitando ainda mais a vida dos estudantes, desde que o mesmo apresente boas funcionalidades e seja de

fácil compreensão, tanto para os usuários iniciantes até para os mais experientes.

O aplicativo, é simples e de fácil manuseio, sendo autoexplicativo e com funcionalidades bem determinantes e precisas, no entanto, com relação ao sistema da Instituição, o aplicativo deixa a desejar, no que se refere à falta do calendário acadêmico, sistema do bloco G online, podendo também, ser criado uma tela com todas as informações dos gestores e educadores da instituição, etc. Funcionalidades que, se elaboradas, se fará necessário uma maior análise para avaliação das usabilidades implementadas.

Após findar a análise e com base nos resultados obtidos, é notório que alguns ajustes devem ser feitos no aplicativo para um melhor desempenho e entendimento do usuário. Ao realizar as devidas ações, o aplicativo deve deixar sempre ciente a ação que está sendo executada, mantendo sempre os mesmos padrões adotados pelo sistema, para que o aplicativo não venha a ser confuso, evitando possíveis problemas e fazendo com que os usuários interajam com mais intensidade pela facilidade que o aplicativo oferece na disponibilização de seus serviços.

REFERÊNCIAS

- [1] BARRADO, E. Aplicação de usabilidade em desenvolvimento de software. 2018. Disponível em: <<https://www.embarcados.com.br/usabilidade-em-software/>>. Acesso em: 04 nov. 2019.
- [2] BRUNO, M. 10 Heurísticas de Nielsen. Uma fórmula pra evitar erros básicos de usabilidade. 2016. Disponível em: <<https://blog.caelum.com.br/10-heuristicas-de-nielsen-uma-formula-pra-evitar-erros-basicos-de-usabilidade/>>. Acesso em: 04 nov. 2019.
- [3] CAVALCANTE, F. Análise descritiva do software educacional gcompris. 2011.
- [4] CRESWELL, J. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. [S.l.]: Artmed, 2007.
- [5] DESURVIRE, H. Faster. Cheaper!! Are usability inspection methods as effective as empirical testing?. in: Nielsen, Jakob. usability inspection methods computer. 1994.
- [6] FILHO, A. Lixo Eletrônico: Utilizando as Heurísticas de Nielsen para analisar o aplicativo mobile que auxilia na reciclagem de resíduos sólidos. 6 f. — Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE, Ceará, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso.
- [7] FOURNIER, D. Heurísticas de Nielsen — Avaliando a usabilidade de interfaces. 2016. Disponível em: <<https://medium.com/vivareal-ux-chapter/heur%C3%ADsticas-de-nielsen-avaliando-a-usabilidade-de-interfaces-e96f9801cd5>>. Acesso em: 04 nov. 2019.
- [8] GAMBOA, S. Tendências epistemológicas: dos tecnicismos e outros “ismos” aos paradigmas científicos. [S.l.]: Cortez, 2000.
- [9] GHEDIN E.; FRANCO, M. Questões de método na construção da pesquisa em educação. [S.l.]: Cortez, 2011. Coleção docência em formação. Série saberes pedagógicos/coordenação Antonio Joaquim Severino, Selma Garrido Pimenta.
- [10] GUIMARAES, F. Sobre o gcompris. 2011.
- [11] JUNIOR, J. Sobre o gcompris “entrevista com bruno coudoin, criador do gcompris”. 2009.
- [12] LEITE S.; RIBEIRO, W. A. C. A inclusão das tics na educação brasileira: problemas e desafios. Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación, 2012. ISSN 2027-1174. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281024896010>>.
- [13] NIELSEN J.; LORANGER, H. Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade. [S.l.: s.n.], 2007. ISBN 9788535221909.
- [14] NIELSEN J.; MOLICH, R. Heuristic evaluation of user interfaces. 1990. Disponível em: <<http://www.acm.org/dl>>
- [15] SIMOES, W. As 10 Heurísticas de Nielsen. 2018. Disponível em: <<https://eusoudev.com.br/heuristicas-de-nielsen/>>. Acesso em: 04 dez. 2019.